

ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДОПУСКА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН К АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Амирова Умида Гайрат кизи

Магистрант Ташкентского Государственного
Юридического Университета, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16027760>

Аннотация. Данный тезис рассматривает существующие ограничения доступа иностранных адвокатов к адвокатской деятельности в Узбекистане: закреплённое в законодательстве требование о наличии гражданства Республики Узбекистан, которое способствует прямое исключение иностранцев из числа адвокатов на территории Республики Узбекистан, обязательная сдача национального экзамена и языковые барьеры. В качестве рекомендаций предложено внедрение предоставления языковой поддержки.

Ключевые слова: иностранные адвокаты, требование гражданства, ограничения на адвокатскую деятельность, Узбекистан, квалификационный экзамен, языковые барьеры.

Abstract. This thesis examines the existing restrictions on access for foreign lawyers to legal practice in Uzbekistan: the legal requirement for citizenship of the Republic of Uzbekistan, which leads to the direct exclusion of foreigners from the ranks of lawyers within the territory of the Republic of Uzbekistan, the mandatory passing of a national exam, and language barriers. Recommendations include the introduction provision of language support.

Keywords: foreign lawyers, citizenship requirement, restrictions on legal practice, national bar exam, language barriers.

Введение

В условиях стремительного развития правовых систем особое значение приобретает вопрос допуска иностранных специалистов к юридической практике в различных странах. Однако в Республике Узбекистан действующее законодательство устанавливает четкие ограничения для иностранных граждан, изъявивших желание заниматься адвокатской деятельностью. Главным барьером выступает привязка статуса адвоката к гражданству, что исключает возможность работы в этом статусе для иностранцев, даже при наличии соответствующего образования и опыта. Дополнительные трудности создаёт языковой барьер, а также отсутствие гибких процедур признания иностранных квалификаций в юридической сфере. Настоящая работа направлена на

анализ действующих правовых норм, выявление барьеров и разработку рекомендаций по их смягчению с целью повышения открытости и конкурентоспособности правовой системы Узбекистана на международной арене.

Цель данной работы — проанализировать правовые нормы, которые минимизируют доступ иностранцев к адвокатской деятельности, а также выявить практические сложности при реализации таких норм.

Закон гласит, что **только граждане Республики Узбекистан** имеют право заниматься адвокатской деятельностью, поскольку статус адвоката привязан к гражданству и лицензированию на территории страны. Согласно ст. 1 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» [1], а также статье 3 Закона «Об адвокатуре» [2], заниматься деятельностью адвокатов имеют право только граждане Республики Узбекистан. Про приобретение статуса адвоката иностранным гражданами либо прямого запрета в законодательствах не указано, однако, поскольку определено, что заниматься адвокатской деятельностью могут лишь граждане Республики Узбекистан, это автоматически обозначает запрет для всех иностранцев: они не имеют права претендовать на статус адвоката в Узбекистане. Таким образом, формулировка закона прямо лишает иностранных граждан возможности работы в статусе адвоката на территории Республики.

Республика Узбекистан не допускает частичного признания иностранных квалификаций. Однако, если речь идет о гражданах самой Республики, то существует процедура признания и нострификации иностранных дипломов, которая применяется широким специальностям, включая право. Однако для иностранных граждан, желающих работать в качестве адвокатов, необходимо учитывать дополнительные требования, связанные с гражданством.

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24 июля 2019 года № 620, иностранные дипломы могут быть признаны и нострифицированы в Узбекистане через Агентство по оценке знаний и квалификаций [3]. Процесс включает подачу заявления через Единый портал государственных услуг или лично в центры государственных услуг, предоставление необходимых документов и оплату установленного сбора. Срок рассмотрения заявления составляет до 10 рабочих дней.

Несмотря на возможность признания иностранных дипломов, действующее законодательство Узбекистана ограничивает доступ иностранных граждан к адвокатской деятельности. Согласно Закону Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов», адвокатской деятельностью вправе заниматься только граждане Республики Узбекистан.

Таким образом, даже при признании и нострификации диплома иностранного юриста, он не сможет получить статус адвоката в Узбекистане без получения гражданства Республики Узбекистан.

Вывод, даже если в Узбекистане существует процедура признания и нострификации иностранных дипломов, включая юридические специальности. Однако для иностранных граждан, желающих работать в качестве адвокатов, необходимо учитывать дополнительные требования, связанные с гражданством, поскольку адвокатской деятельностью вправе заниматься только граждане Республики Узбекистан.

Чтобы получить статус, необходимо: иметь высшее юридическое образование, быть дееспособным, претендент не должен иметь неснятую либо непогашенную судимость, и самое главное иметь гражданство Республики Узбекистан.

Для иностранцев такие требования становятся особенно тяжёлыми не только из-за наличия гражданства иностранного государства, но также есть и другие факторы, которые могут влиять не сложность процедуры (4). Например, квалификационный экзамен на территории Республики Узбекистан проходит в двух языках – национальный язык и русский. Внедрение другого иностранного языка в данной процедуре не предусмотрено.

Юридический документооборот в основном ведётся на узбекском и русском языках. Это существенно ограничивает иностранцев, не владеющих языками, на которых проводятся судебные процессы. На практике, просьба привлечения переводчика для лица, не владеющего соответствующим языком, крайне редко удовлетворяется судом.

Следовательно, помимо прямого ограничения в виде гражданства также косвенным и большим препятствием становится и владение языком.

Вопрос о смягчении требований касательно приобретения статуса адвоката остается по сей день открытым, так как во всех нормативно-правовых актах, связанных с деятельностью адвокатуры приобретение

статуса привязано к непосредственной принадлежности лица к государству – гражданству. На основании вышеизложенных, были разработаны рекомендации касательно улучшения данного положения, а именно как уже было указано выше гражданство не должно быть препятствием для ведения адвокатской деятельности если претендент обладает необходимыми знаниями, оцененные в результате прохождения квалификационного экзамена а также позволяющие ему грамотно и законно заниматься адвокатской деятельностью. Кроме того, необходимо обеспечить языковую поддержку, то есть подготовка экзаменов и документов, а также прохождение должно также предусматривать ещё один иностранный язык – английский, так как в ряде иностранных государств данный язык является самым распространенным.

Таким образом, правовые нормы Узбекистана прямо ограничивают доступ иностранцев к адвокатской профессии, основываясь на принципе национальности. На практике это означает, что даже при наличии иностранного юридического образования и опыта допустить к статусу невозможно.

Adabiyotlar/Literatura/References::

1. Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» от 27.12.1996 г. №349-I Национальная база данных законодательства 07.02.2025 г., № 03/25/1025/0116.
2. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов» от 25.12.1998 г. №721-I
3. Национальная база данных законодательства 21.09.2024 г., № 03/24/963/0735.
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О совершенствовании порядка признания документов об образовании, выданных в зарубежных странах» 24.07.2019 г.
5. Национальная база данных законодательства 19.06.2025 г., № 09/25/378/0518.
6. https://www.norma.uz/nashi_obzori/ne_kajdyu_yurist_-_advokat

